

RITRATTO DI ELEONORA DI GARZIA DI TOLEDO

AMBITO DI BRINA FRANCESCO E GIOVANNI

XVI sec.

INVENTARIO: 078

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. Non esiste, infatti, alcun documento che attesti la sua presenza in casa Borghese prima del 1693, quando, secondo Paola Della Pergola (*Borghese I* 1964), l'opera potrebbe essere dubitativamente riconosciuta con la tela elencata nella prima stanza del palazzo di Ripetta come «un quadro con testa con ritratto di una Donna con Collare all'antica con Cornice dorata del N. 18. Incerto», descrizione che, a onor del vero, ben si adatta ad altri simili ritratti.

Avvicinata nel 1833 alla «maniera di Tiziano», fu solo nel 1892 attribuita al pittore fiorentino Agnolo di Cosimo noto come il Bronzino, parere ridimensionato da Roberto Longhi (1928), che la riteneva di scuola, ma completamente rigettato da Paola Della Pergola (1955) che preferì parlare di «Ignoto» del XVII secolo.

Come segnalato da Federico Zeri (comunicazione verbale, cit. ivi), una versione di questo quadro si conserva a Montepulciano (Museo Civico Pinacoteca Crociani, [inv. 73/1971](#); L. Martini, in *Museo Civico Pinacoteca Crociani* 2000, pp. 124-125, 201, n. 95), a sua volta derivata dal ritratto a figura intera del Museo Stibbert di Firenze attribuito a Francesco Brina (Langedijk 1981, p. 713). Quest'ultimo, allievo di Michele Tosini, avrebbe raffigurato nel 1571, in occasione delle nozze, Eleonora di Garzia di Toledo (1553-1576), la giovane moglie di Pietro de' Medici, tragicamente uccisa dal marito (Bramanti 2007). Tale identificazione è confermata dal confronto con un piccolo ritratto su carta del Kunsthistorisches Museum di Vienna, iscritto «LEONORA VXOR / DI PIERO MEDICE», nel quale Eleonora indossa anche lo stesso abito. Tuttavia, mentre l'opera fiorentina presenta attributi iconografici nuziali come il garofanino, quella viennese ne è priva, inducendo Karla Langedijk a collocare la realizzazione della versione Stibbert al periodo del matrimonio.

Nel 1960, una copia con varianti, attribuita genericamente alla cerchia di Francesco e di suo fratello Giovanni Brina, era presente in una collezione privata fiorentina (s.a., in *Mostra dei tesori* 1960, p. 26, n. 49). È probabile che anche la versione Borghese possa essere assegnata al medesimo ambito.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p.

24;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 74;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 183;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 141, n. 250;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 221;
- L. Martini, *Museo Civico Pinacoteca Crociani*, Siena 2000, pp. 124-125, 201 n. 95;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 30;
- V. Bramanti, *Breve vita di Leonora di Toledo (1555-1576)*, Firenze 2007.

English version

PORTRAIT OF ELEONORA DI GARZIA DI TOLEDO

SCOPE OF BRINA FRANCESCO AND GIOVANNI

s. XVI

INVENTORY: 078

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting remains unknown. No document attests to its presence in the Borghese household prior to 1693, when, according to Paola Della Pergola (*Borghese I* 1964), the work may be tentatively identified with the canvas listed in the first room of the Palazzo di Ripetta as "A painting with a head, a portrait of a Woman with an Antique-Style Collar, in a gilded frame, No. 18. Uncertain." Admittedly, this description could equally apply to other similar portraits.

Associated in 1833 with the "Manner of Titian", it was not until 1892 that the painting was attributed to the Florentine painter Agnolo di Cosimo, known as Bronzino. This opinion was subsequently revised by Roberto Longhi (1928), who considered it to be a work from the school of Bronzino and was later entirely rejected by Paola Della Pergola (1955), who preferred to refer to it as the work of an "Unknown" seventeenth century artist.

As noted by Federico Zeri (verbal communication, cited *ibid.*), a version of this painting is held in Montepulciano (Museo Civico Pinacoteca Crociani, [inv. 73/1971](#); L. Martini, in Museo Civico Pinacoteca Crociani 2000, pp. 124–125, 201, no. 95). This work, in turn, derives from the full-length portrait in the Museo Stibbert in Florence, attributed to Francesco Brina (Langedijk 1981, p. 713). Brina, a pupil of Michele Tosini, is said to have depicted Eleonora di Garzia di Toledo (1553–1576), the young wife of Pietro de' Medici, who was tragically murdered by her husband, on the occasion of their marriage in 1571 (Bramanti 2007). This identification is supported by comparison with a small portrait on paper in the Kunsthistorisches Museum in Vienna, inscribed "LEONORA VXOR / DI PIERO MEDICE", in which Eleonora is shown wearing the same dress. However, whereas Brina's Florentine version includes nuptial iconographic elements, such as the small carnation, the Viennese portrait lacks them, leading Karla Langedijk to date the Stibbert version to the time of the marriage.

In 1960, a copy with variations was recorded in a private Florentine collection and broadly attributed to the circle of Francesco Brina and his brother Giovanni, (s.a., in *Mostra dei tesori* 1960, p. 26, no. 49). It is plausible that the Borghese version may also be situated within the same artistic milieu.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 24;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 74;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 183;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 141, n. 250;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 221;
- L. Martini, *Museo Civico Pinacoteca Crociani*, Siena 2000, pp. 124-125, 201 n. 95;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 30;
- V. Bramanti, *Breve vita di Leonora di Toledo (1555-1576)*, Firenze 2007.

